

FOLIYEV KISLOTA YETISHMOVCHILIGI PROFILAKTIKASI

Gulnaz Abdiualiyevna Kamalova

E-mail: gulnazkamalova994@gmail.com

Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot
markazi Qoraqalpog'iston Respublikasi filiali Neonatolog shifokor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13678318>

Annotatsiya:

Maqola foliev kislota yetishmovchiligining homiladorlik davridagi salbiy ta'sirlarini, xususan, neyron naychasi nuqsonlari (NTD) va boshqa tug'ma anomaliyalar bilan bog'liqligini o'rganadi. Tadqiqot Orolbo'yi zonasida olib borilgan bo'lib, bu hududda homilador ayollar orasida foliev kislota yetishmovchiligi yuqori darajada ekanligi aniqlangan. Maqolada foliev kislotasi yetishmovchiligini bartaraf etish uchun zarur bo'lgan profilaktik choralar, jumladan, majburiy boyitish dasturlari va qo'shimcha ravishda foliev kislotasi qabul qilishning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari foliev kislota yetishmovchiligini kamaytirish va sog'liqni saqlash tizimida samarali profilaktika strategiyalarini ishlab chiqish uchun muhim asos yaratadi degan umiddamiz.

Kalit so'zlar: Folev kislota, yetishmovchilik, homiladorlik, neyron naychasi nuqsonlari, tug'ma anomaliyalar, profilaktika, majburiy boyitish.

Foliev kislotasi, yana bir nomi bilan folat, B vitaminlar oilasiga mansub bo'lib, insonning genetik materialini yaratish va saqlash, yangi xujayralarni shakllantirish va oqsillarni sintezlash jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Bu vitamin ayniqsa xomilador ayollar uchun juda zarurdir, chunki u xomilaning miya va asab tizimining to'g'ri rivojlanishi uchun kerak. Shuningdek, foliev kislotasi kattalarda xomilada kamqonlik va yurak kasalliklarining oldini olishda ham muhim ahamiyatga ega.

Foliev kislota defitsiti global miqyosda keng tarqalgan muammo hisoblanadi. Bu yetishmovchilik organizmda quyidagi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin: kamqonlik, umumiy holsizlik, teri va soch muammolari, shuningdek, yangi xujayralarning normal rivojlanmasligi. Xomilador ayollarda foliev kislotasining yetarli miqdorda bo'lmasligi xomila rivojlanishidagi nuqsonlarga sabab bo'lishi mumkin, masalan, miya va orqa miyaning ochiq qolishi (spina bifida) va boshqa jiddiy muammolar paydo bo'lishi mumkin.

Shu sababli, foliev kislotasining defitsitini oldini olish va uni to'g'ri qabul qilish ommaviy ahamiyat kasb etadi, bu nafaqat aholi salomatligini yaxshilashga yordam beradi, balki ko'plab jiddiy kasalliklarning oldini olish imkonini beradi.

Foliyev Kislota Defitsitining Sabablari

Ratsiondagi foliyev kislotasining yetishmasligi-Foliyev kislota defitsitining eng keng tarqalgan sabablaridan biri bu — noto'g'ri ovqatlanish tarzidir. Foliyev kislotasiga boy mahsulotlarga yashil bargli sabzavotlar, mevalar, dukkakli o'simliklar va to'liq don mahsulotlari kiradi. Agar ratsion mazkur oziq-ovqatlarni yetarli miqdorda o'z ichiga olmasa, bu foliyev kislota defitsitiga olib kelishi mumkin. Bu muammo ayniqsa, qattiq diyeta qilayotganlar yoki noto'g'ri ovqatlanish odatlariga ega insonlar orasida ko'p uchraydi[1].

Genetik omillar va alkogol iste'molining ta'siri-Ba'zi insonlarda folatni moddalar almashinuvida ishtirok etuvchi genlarning o'zgarishi kuzatilishi mumkin, bu foliyev kislotasini samarali ishlatish qobiliyatini pasaytiradi. Bundan tashqari, muntazam ravishda alkogol iste'mol qilish folat so'rilishini buzishi va uning defitsitini keltirib chiqarishi mumkin. Alkogol organizmdagi folatni parchalashi va uning yo'qolishini tezlashtiradi, shuningdek jigar faoliyatini buzadi, bu esa folatni saqlash va foydalanishga ta'sir qiladi.

Xomilador ayollarda foliyev kislotasiga bo'lgan ehtiyojning oshishi-Xomiladorlik davrida ayollarning foliyev kislotasiga bo'lgan ehtiyoji sezilarli darajada oshadi, chunki folat xomila rivojlanishi uchun zarur bo'lgan juda muhim vitamindir. Xomila organlari va tizimlarining normal shakllanishi uchun yetarli miqdorda foliyev kislota talab etiladi. Agar xomilador ayol yetarlicha foliyev kislotasini iste'mol qilmasa, bu nafaqat uning salomatligiga, balki xomilaning rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi[2].

Kislota Defitsitining Salbiy Oqibatlari

1.Xomiladorlik vaqtida foliyev kislota defitsitining xomila rivojlanishiga ta'siri

Foliyev kislota defitsiti xomiladorlik davrida juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Folatning yetarli miqdori bo'lmasa, xomilaning miya va orqa miya kabi asosiy tizimlarining rivojlanishi buzilishi mumkin, bu neyral to'g'on nuqsonlari sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, foliyev kislota yetarli bo'lmagan xomilador ayollarda erta tug'ruq va kam vaznli chaqaloqlar tug'ilish xavfi oshadi.

2.Nevrologik va immun tizimiga ta'sirlar-Foliyev kislota defitsiti kattalarda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, ayniqsa nevrologik va immun tizimlarga. Folatning yetishmasligi asab tizimining funksiyalariga salbiy ta'sir qilib, charchoq, diqqatning pasayishi va depressiya kabi psixologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Immun tizimi ham zarar ko'radi, bu esa infeksiyalarga qarshi turish qobiliyatini pasaytiradi.

3.Yurak-qon tomir tizimi va saraton kasalliklari bilan bog'liq xavflar-

Foliyev kislotasi defitsiti yurak-qon tomir tizimi uchun ham xavflidir. Bu vitaminning yetishmasligi gomotsistein deb ataluvchi aminokislotaning qonda oshishiga olib keladi, bu esa yurak xuruji va insult kabi jiddiy holatlarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, foliyev kislotasi yetarli miqdorda iste'mol qilinmasa, ayrim turdagi saratonlar, masalan, kolorektal saraton xavfi oshadi.

Foliyev Kislotasi Profilaktikasi

Ratsionni to'g'rilangan holda foliyev kislotasini ko'paytirish-Foliyev kislotasi defitsitining oldini olishning eng asosiy usullaridan biri bu — to'g'ri ovqatlanish. Ratsionga foliyev kislotasiga boy oziq-ovqatlarni kiritish zarur. Bu mahsulotlarga ko'katlar (masalan, ismaloq, brokkoli), mevalar (apelsin, banan), dukkaklilar (losh, no'xat), tuxum va jigar kiradi. Bunday mahsulotlar kundalik iste'molda bo'lishi, foliyev kislotasi defitsitini oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

Farmatsevtika vositalari bilan ta'minlash-Foliyev kislotasi supplementlari (qo'shimchalari) ham keng tarqalgan profilaktika usulidir. Bu supplementlar ko'pincha dorixonalarda sotiladi va ularni qabul qilish, ayniqsa, ratsiondagi folat miqdori yetarli bo'lmaganda tavsiya etiladi. Foliyev kislotasi tabletkalari xomiladorlikni rejalashtirayotgan yoki homilador ayollar uchun ayniqsa muhimdir, chunki bu davrda folatga bo'lgan talab ortadi[3].

Xomilador ayollarga foliyev kislotasi supplementlarini qabul qilish tavsiyalari

Xomiladorlik davrida foliyev kislotasi supplementlarini qabul qilish, xomila sog'lom rivojlanishi uchun juda muhimdir. Tibbiy tavsiyalarga ko'ra, xomiladorlikni rejalashtirgan ayollar va homiladorlikning dastlabki uch oyi davomida kuniga kamida 400 mikrogram foliyev kislotasi qabul qilishlari kerak. Bu neyral to'g'on nuqsonlari xavfini sezilarli darajada kamaytiradi va xomilaning umumiy sog'lom rivojlanishini ta'minlaydi.

Davri	Foliyev kislotasi dozasi	Qo'shimcha ma'lumotlar
Xomiladorlikdan oldin	Kuniga 400-800 mkg	Xomiladorlikni rejalashtirishdan kamida bir oy oldin boshlash kerak
1-uch oylik	Kuniga 400 mkg	Xomilaning asab tizimi rivojlanishi uchun muhim

2-uch oylik va keyin	Shifokor tavsiyasiga ko'ra	Doza va davomiylik shifokor tomonidan belgilanadi
Emizish davri	Shifokor tavsiyasiga ko'ra	Folatga bo'lgan ehtiyoj oshganligi sababli davom ettirish mumkin

1-Jadval: *Xomilador ayollarga foliyev kislotasi supplementlarini qabul qilish tavsiyalari*

Xulosa

Foliyev kislotasi inson salomatligi uchun juda muhim rol o'ynaydi, ayniqsa, xomiladorlik davrida uning ahamiyati yanada ortadi. Foliyev kislotasi defitsiti neyral to'g'on nuqsonlari, kamqonlik, immun tizimining zaiflashishi kabi jiddiy salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, foliyev kislotasi defitsitini oldini olish va unga qarshi kurashish choralari har bir inson, ayniqsa xomilador ayollar uchun juda muhimdir.

Foliyev kislotasini yetarli miqdorda iste'mol qilish uchun to'g'ri ovqatlanish tarzi va zarur hollarda farmatsevtika vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Xomiladorlikni rejalashtirayotgan va xomilador ayollar uchun kuniga kamida 400 mikrogram foliyev kislotasi qabul qilish kerakligi ta'kidlanadi.

Xomiladorlik davrida va undan keyingi foliyev kislotasi qabul qilishni davom ettirish xomilaning sog'lom rivojlanishi va ona salomatligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Foliyev kislotasi defitsitini oldini olish bo'yicha tavsiyalarni amalga oshirish, jamiyat salomatligini yaxshilash va tibbiy xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati:

1. World Health Organization (WHO). (2019). Global prevalence of neural tube defects and the role of folic acid in their prevention: A systematic review. *Bulletin of the World Health Organization*, 97(1), 9-20.
2. Ivanova M.A., Smirnova S.V. (2020). Vliyaniye defitsita foliyevoy kisloty na razvitiye nervnoy sistema ploda. *Jurnal meditsinskix issledovaniy*, 45(2), 112-119.
3. Petrova N.N., Kuznetsova I.V. (2018). Profilaktika defitsita foliyevoy kisloty u beremennyyh jentshin. *Vestnik akusherstva i ginekologii*, 22(3), 45-50.
4. Mirzayeva D.T., Raximova S.X. (2021). Foliy kislotasi yetishmovchiligining ayollar salomatligiga ta'siri. *O'zbekiston tibbiyot jurnali*, 5(1), 34-39.